

Јелена Андрић

Народна библиотека „Стефан Првовенчани“,

Краљево

yeue9001@gmail.com

UDK 050:02(438)"19/20"
02(438)

СТРУЧНИ БИБЛИОТЕЧКИ ЧАСОПИСИ У ПОЉСКОЈ

САЖЕТАК

Још од оснивања првих библиотека у Пољској, библиотекарски су настојали да изнађу што боље начине за усавршавање стручног кадра. Поред курсева, семинара, конференција и радионица на којима библиотекарски имају могућност да размене стечена искуства, један од, свакако, најпродуктивних извора едукације су стручни часописи, у којима библиотекарски, али и професори и студенти, могу да се информишу о раду својих колега, упознају се са туђим искуствима и примере добре праксе примене и у својим установама. Рад обухвата избор стручних библиотечких часописа у Пољској, преглед њиховог историјата и теме које на својим страницама обрађују. Међу најзначајнијим су *Библиотечки преглед*, *Библиотекар*, *Водич за библиотекарске*, *Библиотечки анали*, које уређују Национална библиотека Пољске и Друштво библиотекарске Пољске, а своје садржаје базирају на организацији и унапређивању библиотека, употпуњавању библиотечких фондова, облицима рада са корисницима, промоцији читања. Посебно место заузимају чланци посвећени компјутеризацији и новим технологијама у библиотекама.

Кључне речи: Стручни библиотечки часописи, библиотекарство у Пољској, стручна периодика Пољске.

УВОД

Традиција пољског библиотекарства сеже далеко у средњи век, када се појавила велика потреба за сакупљањем, класификовањем и чувањем људског знања у циљу очувања културног наслеђа за будуће генерације. Историја пољског библиотекарства може да се сврста у три периода:

- *Период пре поделе Пољске*¹,

¹ Пољска је претрпела три поделе које су се у 18. веку (5. августа 1772, 23. јануара 1793. и 24. октобра 1795. године) одиграле између Русије, Аустрије и Пруске. Након треће поделе престала је да постоји на карти Европе као независна Пољско-литванска унија. Ова ситуација трајала је све до 1915. године, када је Пољска

- *Период после поделе Пољске,*
- *Период пољског препорода.*

Још од оснивања првих библиотека у Пољској, библиотекари су настојали да изнађу што боље начине за усавршавање стручног кадра. Поред курсева, семинара, конференција и радионица на којима библиотекари имају могућност да размене стечена искуства, један од, свакако, најпродуктивних извора едукације су стручни часописи, у којима библиотекари, али и професори и студенти, могу да се информишу о раду својих колега, упознају се са туђим искуствима и примере добре праксе примене и у својим установама. У овом раду представљен је приказ историјата и рада дванаест стручних библиотечких часописа у Пољској. Избор часописа направљен је према њиховом значају, пре свега на основу тема које обрађују, а затим и према томе под чијим окриљем излазе. Свакако су најзначајни они које уређују две најплодније библиотечке институције у земљи, а то су Национална библиотека Пољске и Друштво библиотекара Пољске.

ИЗБОР СТРУЧНИХ БИБЛИОТЕЧКИХ ЧАСОПИСА

*Библиотечки преглед*² најстарији је пољски часопис из области библиотекарства, научног карактера. Излази квартално од 1927. године, у оквиру библиотечке делатности *Удружења пољских библиотекара*, сада *Друштва библиотекара Пољске*. У овом часопису публикују се стручни текстови, пре свега, из области савремених библиотечких и информационаих наука.

Први покушај да се створи пољски часопис посвећен теорији и пракси библиотекарства преузело је *Друштво Јавне библиотеке у Варшави*, које је 1908. године почело да објављује часопис под називом *Библиотечки преглед*. Овај илустровани часопис посвећен библиотекарству, библиологији и библиографији излазио је тромесечно. Главни уредник био је Стефан Демби (Stefan Demby) (1862–1939), касније и организатор и први директор *Националне библиотеке*. У периоду од 1908. до 1911. године тромесечно излази шест свезака, након чега је суспендован због недостатка средстава. После скоро двадесет година, након стицања поновне независности државе, Стефан Демби и други чланови *Удружења пољских библиотекара* дошли су на идеју о издавању научног библиотечког часописа, те су за ову намену и добили средства од *Министарства вера и јавног образовања*. Стручни часопис *Библиотечки преглед* почео је поново да се штампа 1927. године. Први главни уредник од 1927. до 1939. и од 1945. до 1948. године био је Едвард Кунце (Edward Kuntze), директор *Јагјелонске библиотеке* и председник *Удружења*

после дугих 120 година коначно стекла независност. Наиме, уместо претходне државе Жечпосполите (Rzeczpospolita Polska), настала је Варшавска кнежевина, која је обухватала територије које су припадале Пруској, с тим што је Гдањск проглашен независним градом.

² У оригиналу, Przegląd Biblioteczny.

пољских библиотекара. За његовог заменика именован је Александар Биркенмајер (Aleksander Birkenmajer), један од најеминентнијих представника пољског библиотекарства и науке о књигама у међуратном периоду, а по завршетку Другог светског рата оснивач *Библиотечке школе при Универзитету у Варшави*. Секретар редакције био је Јузеф Грич (Józef Grycz), директор *Библиотеке Курњицких*, организатор и промотер модерног библиотекарства у Пољској.

Чланци, објављивани на страницама тромесечника, односили су се на библиотекарску технику, историју и организацију библиотека, али су овде место нашле и расправе о библиотечком праву, обавезном примерку, као и формирању националне библиотеке. У међуратном периоду изашло је 13 бројева *Библиотечког прегледа*, којег је у том тренутку објављивала *Јагјелонска библиотека* у Кракову. Након рата 1945. године часопис је наставио да излази као годишњак, да би од 1946. године поново почео да се појављује квартално. До 1948. године публикован је у Кракову, да би 1949. године његова редакција била пресељена у Варшаву. У периоду од 1946. до 1953. године часопис је представљао научно гласило *Удружења пољских библиотекара и активиста*, а од 1954. године *Друштва библиотекара Пољске*. Од 1972. до 2003. године објављивали су га у сарадњи са *Главном библиотеком Пољске академије наука*, да би од 2005. године Друштво поново почело самостално да га објављује. Наредни главни уредници тромесечника били су *Бохдан Хородиски* (Bohdan Horodyski) (1949–1965), *Збигњев Дашковски* (Zbigniew Daszkowski) (1966–1968), *Марија Дембовска* (Maria Dembowska) (1969–1977), *Барбара Сордилова* (Barbara Sordylowa) (1978–2003), *Марија Ленартович* (Maria Lenartowicz) (2004), од 2005. године ову функцију врши *Барбара Сошињска-Калата* (Barbara Sosińska-Kalata). Тренутно је на уредничком челу часописа Елжбјета Барбара Зиберт (Elżbieta Barbara Zybert).

Тематски опус *Библиотечког прегледа* састоји се од савремених питања библиотечких и библиолошких истраживања која обухватају разне аспекте функционисања књиге, библиотеке и информација у друштву. Централна оса ових питања је научни одраз савременог, како пољског, тако и светског библиотекарства и правци његовог развоја. Објављени чланци на страницама тромесечника представљају анализе разних аспеката библиотечко-информационих стварности, тежећи ка идентификацији квалитативних разлика међу примењеним практичним решењима, а при том не избегавајући генерализације и теоријске опсервације. Многи чланци везани су за главне проблеме и савремена достигнућа из области науке о књизи, библиотеци и информацији. Структура садржаја *Библиотечког прегледа* организована је у неколико група, које су се постепено развијале током осамдесет година постојања тромесечника. Ове групе чине чланци који прате оригиналне научне расправе и истраживачке радионице, које представљају главне показатеље резултата истраживања. Стални елементи часописа такође су и рецензије и критике књижевности, где преовлађују рецензије највреднијих научних радова и актуелни

домаћи и страни критички осврти из области књижевности, као и извештаји са најзанимљивијих националних и међународних научних скупова.

У свакој свесци *Библиотечког прегледа* налази се рубрика *Хроника* у којој су представљене најважније актуелности из научног живота, као и рубрика *Из живота Друштва библиотекара Пољске*, која обрађује најновије информације о активностима Друштва и његових кружока. Периодична рубрика, али веома цењена од стране читалаца, *Творци пољског библиотекарства*, уведена је 1979. године и у њој су објављени интервјуи са водећим представницима библиотечке професије, као и са истраживачима из научно-информационе области. Стални додатак часопису је *Аналитичка библиографија библиотечко-информационих наука*, и представља аналитичку библиографију из области иностране књижевности коју приређује *Библиографски институт Националне библиотеке*.

Садржај *Библиотечког прегледа* регистрован је на сајту *ЛИСА*³ и *Централноевропског магазина за друштвене и хуманистичке науке*, као и на сајту *Електронске библиотеке*, где се од 2006. године уз садржај налазе и сажети чланака.

Библиотекар⁴ је месечник намењен запосленима у свим типовима библиотека, нарочито јавним и научним, и центрима научних информација. Излази од 1929. године, а уређује га *Друштво библиотекара Пољске* у сарадњи са *Јавном библиотеком у Варшави*, *Главном библиотеком Мазовјецког региона*. На његовим страницама образложени су актуелни проблеми везани за организацију и функционисање библиотека, како у теоријском, тако и у практичном смислу. С обзиром на то да је ово ера дигитализације, важно место заузимају чланци посвећени компјутеризацији и новим технологијама у библиотекама, као и маркетингу и менаџменту, обуци библиотечког кадра и статусу библиотечке професије. У овом стручном библиотечком часопису објављују се и рецензије из области књижевности, као и новости о најважнијим библиотечким догађајима, како у земљи, тако и у иностранству.

Библиотекар је доступан и у електронској форми на веб страници *Кујавско-померанске дигиталне библиотеке*.

Водич за библиотекарe⁵ је инструктивно-методички месечник, популарног карактера, који излази од 1949. године и посвећен је, пре свега, библиотекарима у школским, педагошким и јавним библиотекама. Свој садржај фокусира на питања која се баве организацијом библиотека, употпуњавањем библиотечких фондова, облицима рада са корисницима, промоцијом читања, унапређивањем библиотека и њених образовних и

³ Library and Information Science Abstracts

⁴ У оригиналу, Bibliotekarz.

⁵ У оригиналу, Poradnik Bibliotekarza.

културних делатности у локалној средини, обуком библиотечног кадра, као и информацијама које се односе на актуелне проблеме домаћег и страног библиотекарства. Такође, велика пажња се посвећује библиотечким делатностима у оквиру организације важних јубилеја, па се тако објављују разни чланци који представљају процес припреме програма, библиотечке наставне планове, пројекте и конкурсе, тематске библиографске изложбе.

Свет деце књиге је месечни додатак часописа *Водич за библиотекарe*. Излази од фебруара 2007. године, уз финансијску подршку *Министарства културе и националне баштине*, у оквиру оперативног програма *Промоција читања*. Илустровани додатак, обима од 8 до 12 страна, посвећен је проблему популаризације књиге, књижевности, трансформацији библиотекарства за децу и младе. Садржи интервјуе са писцима за децу и младе и библиотекарима, разговоре о издавачкој продукцији, рецензије нових издања, примере покретања читалачке иницијативе и промоције читања у библиотекама у Пољској и иностранству.

Од јесени 2008. године часопис има своју интернет страницу⁶.

*Библиотечки анали*⁷ је национални научни часопис из области библиологије, науке о књизи и библиотекарства. Објављује радове о:

- *Теорији и методологији библиологије, библиотекарства и сродних наука,*
- *Историји књиге и библиотека у Пољској и у свету,*
- *Модерном библиотекарству, нарочито везано за научно-истраживачке библиотеке,*
- *Обуци библиотечног кадра.*

Поред оригиналних научних радова, садржи и изворни материјал, рецензије пољских и иностраних специјализованих публикација, хронике из научног живота.

Библиотечки анали први пут излазе 1956. године на захтев *Комисије за библиотечка питања Главног савета високог образовања*. Иницијатор часописа и први главни уредник био је Антоњи Кнот (Antoni Knot) (1904–1982), тадашњи директор *Универзитетске библиотеке у Вроцлаву*, заслужан динамични организатор академског живота у Вроцлаву, оснивач едукативног центра за континуирано образовање библиотекара на *Универзитету у Вроцлаву*. Антоњи Кнот је функцију главног и одговорног уредника обављао до 1980. године. Од 1981. до 1996. године ову функцију је вршила Казимјера Малечињска (Kazimiera Maleczyńska), а од 1997. Ана Жбиковска-Мигоњ (Anna Żbikowska-Migoń).

Од оснивања часописа, редакција је била смештена у просторијама *Института за научне информације и библиотекарство Универзитета у Вроцлаву*. Састав уредништва се мењао,

⁶ www.poradnikbibliotekarza.pl

⁷ У оригиналу, *Roczniki Biblioteczne*.

али без обзира на то, овде су стално били присутни представници научно-библиотечног пољског кадра, еминентни библиотекарски – практичари, који су своје професионалне активности комбиновали са креативним истраживачким радом. Као што је приказано у првој свесци *Реч унапред*, часопис је требало да представља публикацијску трибину за кадар високошколских библиотека, из области библиографије, науке о књизи, библиотекарства и других сродних наука. Током свог постојања часопис је реализовао широко зацртан програм, пружајући на својим страницама простор за чланке из области библиотекарства, библиологије, информационих наука, а посебно за студије везане за историју књиге и библиотека.

До 1980. године изашла су два тома, која су садржала по 50 страна квалитетних стручних расправа. Криза 80-тих година условила је постепено смањење обима часописа, а драматичан пад уследио је 1989. године, од тада се појављује једна свеска годишње, обима око 15–20 страна. Упркос тешкој ситуацији, амбиција редакције била је јасна – одржавање високог нивоа часописа и квалитета објављених текстова. Ови напори резултирали су упис часописа на листу високо ранжираних периодичних публикација, *тзв. листа А, Одбора за научна истраживања*.

Институција која је вршила надзор над *Библиотечким анализима* до 1973. године била је *Комисија за библиотеке и информационе науке Савета за високо образовање*. Од 1973. године до данас часопис издаје *Министарство за науку и високо образовање*. *Библиотечки анали* налазе се на листи часописа Министарства и за објављене радове на његовим страницама аутори добијају пет бодова. Од 2008. године сви текстови доступни су у бази података „Научни часописи на Мрежи“.

*Питања научних информација*⁸ научни је часопис који излази два пута годишње и у коме се објављују чланци који разматрају теоријске и практичне аспекте научних информација. Такође садржи и рецензије књига, извештаје са конференција, радионица и семинара посвећених питањима научног карактера. Од 1994. године објављује га *Друштво библиотекара Пољске* у сарадњи са *Институтом за информационе науке и библиолошке студије Универзитета у Варшави*⁹.

Године 2007. часопис је уписан на *Списак за периодичне публикације Министарства науке и високог образовања*. Сваки број је рецензован, а садржај часописа је документован на сајту *Друштва пољских библиотекара, ЛИСА-e*¹⁰ и *Организације знања*¹¹.

⁸ У оригиналу, *Zagadnienia Informacji Naukowej*.

⁹ Од 1997. године *Институт за библиотекарство и информационе науке*.

¹⁰ *Library and Information Science Abstracts*

¹¹ *Knowledge Organization*

Питања научних информација доступна су и у електронском облику на интернет страници *Библиолошке дигиталне библиотеке*.

*Годишњак Националне библиотеке*¹² научни је часопис који излази од 1965. године и посвећен је ширењу писмене културе, као и приказивању њеног функционисања, како кроз историјску перспективу, тако и у данашњем времену. Тема текстова садржаних у *Годишњаку* односи се пре свега на библиологију, библиотекаарство, историју са помоћним наукама, историју уметности, музикологију, уређивање и штампање периодике.

Главна верзија часописа је штампано издање. Међутим, архивирани бројеви *Годишњака* доступни су, од 2008. године, у пдф-формату на интернет страници Националне библиотеке. Такође, налази се на Листи часописа *Министарства за науку и високо образовање*, а аутори објављених текстова добијају по шест бодова.

До 2010. године главни и одговорни уредник била је Халина Тхужевска-Кабата (Halina Tchórzewska-Kabata), а од 2011. Томаш Маковски (Tomasz Makowski), директор Националне библиотеке.

*Годишњак Универзитетске библиотеке „Јан Кохановски“*¹³ излази од 2009. године. До сада су светлост дана угледала два тома. Први том, у сусрет надолазећем јубилеју *Четрдесет година постојања Школе и Библиотеке*, био је посвећен одабраним аспектима рада Библиотеке у периоду од 1969–2009. године.

Тематски опус публикације обухвата две главне научне дисциплине, библиотекаарство и информационе науке, као и историјске науке. Стога су у часопису чланци груписани у два тематска блока:

1. Библиотека, књига, читање,
2. Друштва, историја, култура.

Сваки том затвара поглавље *Из живота Библиотеке*, у коме се могу пронаћи најважније информације везане за разне аспекте функционисања Библиотеке током протеклих година. Због природе објављених чланака, *Годишњак* је намењен широком кругу читалаца, библиотекаарима, историчарима, професорима и студентима.

Тренутно су у припреми за штампање том 3-4, у којем ће уз сваки текст бити објављен сажетак на енглеском језику. Такође ће и садржај бити на енглеском језику.

¹² У оригиналу, Rocznik Biblioteki Narodowej.

¹³ У оригиналу, Rocznik Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

*Билтен Јагјелонске библиотеке*¹⁴ појавио се године 1949. као кварталник на неколико стотина страна, вршећи попис најзначајнијих публикација које су пристигле у Библиотеку. Билтен је неколико пута мењао име и форму. Године 1953. кварталник, чији је садржај проширен на есеје и текстове научног карактера, објављује се и даље у форми текста куцаног на писаћој машини и први пут мења име у *Билтен Јагјелонске библиотеке у Кракову и Библиотека, Института, Семинара и Катедри Јагјелонског универзитета*. Године 1954. други пут мења име у *Месечни билтен Јагјелонске библиотеке* и 1955. године трећи пут у *Месечни билтен*. Године 1956. појавило се илустровано издање, а 1957. враћа свој први назив. Тада, по први пут, *Билтен* добија облик штампане публикације и уместо месечно, почиње да излази полугодишње. Наредне године, 1958. један део примерака постаје предмет међубиблиотечке размене са иностраним библиотекама и тада је устаљено данашње име часописа *Билтен Јагјелонске библиотеке*.

*Библиотека у школи*¹⁵ је методичко-информациони месечник намењен наставницима библиотекарства и хуманистичких наука, који излази од 1991. године. На страницама овог часописа објављују се наставни планови, библиографски прегледи, предлози за конкурсе и такмичења, као и актуелна питања која се односе на функционисање библиотека и делатности библиотекара. Неки бројеви часописа садрже и ажуриране текстове *Закона о образовању*.

*Библиотечке радионице*¹⁶ је тромесечник, који од 2001. године издаје *Педагошка библиотека у Пјотркову Трибуналском*. Намењен је библиотекарима различитих типова библиотека, као и наставницима. Бави се проблемима везаним за делатности библиотечке професије, али се овде могу наћи и чланци који описују све врсте акција спроведених у школама и предшколским установама у оквиру реализације програма *Читалачка и медијска едукација*. Стални елемент тромесечника је додатак чија се тематика бави екологијом и очувањем животне средине. Овде се најчешће налазе планови и програми еколошких лекција за различите разреде основних и средњих школа, као и чланци који описују еколошке делатности пјотрковских школа и вртића.

Од 2004. године *Библиотечке радионице* су доступне и у електронској форми.

*Издавачке напомене*¹⁷ је часопис намењен издавачима, књижарима, библиотекарима, трговцима на велико, као и свима заинтересованима за књиге. Овде се могу пронаћи актуелне информације о сајму књига, а такође може бити користан за читаоце при одабиру занимљиве литературе, те се овде налазе рецензије нове пољске и светске књижевности. Занимљиво је да проучава феномен читања међу људима, а посебно утицај медија на

¹⁴ У оригиналу, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej.

¹⁵ У оригиналу, Biblioteka w szkole.

¹⁶ У оригиналу, Warsztaty bibliotekarskie.

¹⁷ У оригиналу, Notes wydawniczy.

пораст или пад читалачке публике. Аутори овог часописа скрећу пажњу на мали број телевизијских програма који се баве промоцијом квалитетних књига и значајем читања.

*Нове књиге*¹⁸ је месечник који се бави издавачким тржиштем у Пољској. Овај магазин се препоручује за употребу у школама и другим образовним институцијама, а посвећен је књизи и новитетима који су се недавно појавили на издавачком тржишту. Тематике књига које се овде промовишу покривају различите области знања: религију, културу, филозофију, психологију, право, историју, политику. Обухваћене су такође и рецензије биографија, мемоара, као и домаћа и страна поезија и проза.

Уз сваки број *Нових књига* приложен је и додатак *Курир нових књига*. То је списак нових и предстојећих публикација, које ће бити публиковане у текућој години. Овај магазин је вредан препоруке јер помаже читаоцима у избору добре и вредне литературе, која обогаћује њихово знање и буди љубав према књизи и читању.

ЗАКЉУЧАК

Развој пољског библиотекарства пратило је устоличење и јачање саме државе. Како је Пољска кроз историју проживљавала тешке периоде, током ратовања, уништавања, најезде окупатора, тако је и библиотекарство имало своје успоне и падове. Један од најзаслужнијих фактора за прогрес ове професије свакако је развој периодике из области библиотекарства. Развијала се постепено и у почетку је била намењена само уско стручном кадру, односно библиотекарима. Међутим, како се сазвијала професија, тако је и периодика почела да шири своје видике, па су сада стручни библиотечки часописи намењени учитељима, наставницима, професорима, али и студентима, као и свима онима који се баве пословима из области културе и образовања. Ова промена десила се управо због тога да би се показало колико је сарадња међу културно-образовним установама важна. Прегршт је часописа које уређују и издају библиотеке широм земље и баве се актуелним проблемима из области библиотекарства, међутим најзначајнији су свакако они који се публикују под окриљем Националне библиотеке Пољске и непрофитне организације Друштво библиотекара Пољске. Ови су часописи научног карактера и представљају примере добре праксе, које запослени у сваком тренутку могу да примене и у својим библиотекама.

ЛИТЕРАТУРА

1. Academicon, „Zagadnienia Informacji Naukowej“
<http://academicon.pl/serwisy/bibliologia/publikacje/zagadnienia-informacji-naukowej> (преузето 29.06.2015)

¹⁸ У оригиналу, Nowe książki.

2. Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej“
<http://www.bj.uj.edu.pl/biuletynbj> (преузето 30.06.2015.)
3. Biblioteka pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, „Czasopisma bibliotekarskie“
<http://www.pedagogiczna.edu.pl/czbib.htm> (преузето 2.1.2012)
4. Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, „Rocznik Biblioteki UJK“
<http://www.buk.ujk.edu.pl/index.php?pid=461> (преузето 30.06.2015.)
5. Biuletyn EBIB – czasopismo otwarte, „Czasopisma bibliotekarskie na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego“ <http://www.ebib.pl/2008/100/a.php?komperda> (преузето 29.06.2015.)
6. Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego, „Lista czasopism punktowanych“
<http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-jednostek-naukowych/lista-czasopism-punktowanych/lista-czasopism-punktowanych/arttykul/list-ministra-w-sprawie-wykazu-wybranych-czasopism-naukowych-oraz-wykaz-wybranych-czasopism-wraz-z-l/>(преузето 29.12.2011)
7. Roczniki Biblioteczne, „Ogólnopolskie czasopismo naukowe z zakresu nauki o książce i bibliotekoznawstwa“ <http://rocznikibiblioteczne.pl/> (преузето 26.06.2015)
8. Stowarzyszenie bibliotekarzy polskich, „Poradnik Bibliotekarza“
<http://www.sbp.pl/arttykul/?cid=2882&prev=497> (преузето 22.12.2011)
9. Stowarzyszenie bibliotekarzy polskich, „Przegląd Biblioteczny“
<http://www.sbp.pl/arttykul/?cid=2884&prev=497> (преузето 22.12.2011)

Jelena Andrić

Public Library „Stefan Prvovenčani“,

Kraljevo, Serbia

yeye9001@gmail.com

TRADE LIBRARY JOURNALS

ABSTRACT

Since establishment of first libraries in Poland, librarians wanted to find the way to educate themselves. Beside courses, seminars, conferences and workshops where they share experiences, one of the most productive sources of education are, for sure, trade journals, in which librarians, but professors and students as well, can find out about their colleagues work, get to know other people experiences and maybe apply some of those experiences in their own workplaces. This paper is about selections of Poland's journals and overview of their history and themes they write about. Among most significant are Librarian overview, the librarian, Librarians guide, Libraries annals, which are edited by National Library of Poland and Polish Librarians Society, and their content is based on improvement of libraries organization, enlargement of libraries funds, different aspects of working with users, reading promotions. There is a special segment for articles considering new technologies and computerization in everyday's librarian's work.

Key words: Trade library journals, librarianship in Poland, Poland professional periodicals.